

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

 DOI: 10.5281/zenodo.10392541

Marinete Rodrigues Vieira ¹
Kellyanna Maria Curvelo Ribeiro ²
Joseane Pantoja Maia ³
Dra. Luana Costa Viana Montão ⁴

RESUMO: O estudo versa sobre o estágio supervisionado em licenciaturas. O objetivo geral é compreender os desafios enfrentados pelos estagiários de cursos de licenciatura de universidades federais atuantes na educação básica municipal em Belém, Pará. Para tal finalidade, a pesquisa adotou a abordagem qualitativa por meio da pesquisa de campo e revisão bibliográfica. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. O suporte teórico contou com as contribuições de Pimenta (2004). Os dados analisados permitiram verificar que os alunos estagiários consultados indicaram uma série de desafios enfrentados como a sobrecarga de trabalho e problemas na comunicação entre o professor regente, o educador do atendimento educacional especializado e os estagiários. Tais empecilhos poderiam ser superados com ações de capacitação e investimentos em recursos humanos qualificados que viabilizem a oferta de uma educação de qualidade. Por outro lado, considerando que os alunos com necessidades especiais foram o maior público atendido nas experiências do estágio, esta realidade sensibilizou os futuros educadores para a necessidade da promoção da inclusão de alunos com necessidades especiais na educação básica, bem como da formulação de estratégias que facilitem o processo de ensino aprendizagem destes estudantes. Neste contexto, o estágio supervisionado durante a formação inicial docente se configura como primordial para a reflexão sobre a práxis pedagógica numa perspectiva inclusiva. Neste sentido, é relevante que pesquisas e debates sejam realizados a respeito de experiências de aprendizagem que sejam capazes de promover uma formação crítica, problematizadora, embasada na autonomia dos futuros docentes para assegurar uma atuação profissional que contribua para a formação de cidadãos ativos na luta pela inclusão.

Palavras-chave: estágio supervisionado, formação de professores, inclusão.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, vieira.net@outlook.com;

² Graduado pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, kellyanna.polly@gmail.com;

³ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, maiaenf2021.com@gmail.com;

⁴ Professor orientador: doutora, Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, luana.viana@ufra.edu.br